

DOI: <https://10.5281/zenodo.17955661>

DINAMIKAGA DOIR MASALALAR YECHISHDA INTEGRALLASHDAN FOYDALANISH METODIKASI

Jo'rayev Farxod Isroilovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti, mustaqil izlanuvchi.

E-mail: farxodjuraev1978@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada dinamikaga doir uchta masalaning yechish metodikasi keltirilgan. Shuningdek, masala yechish uchun o'quvchilarga zarur metodik tavsiyalar berilgan. Masalalarning tahlili keltirilgan.

Kalit so'zlar: masala, zichlik, ishqalanish kuchi, massa, geografik kenglik, yulduz, tezlik, vaqt, differentsiallashtirish.

METHODOLOGY FOR USING INTEGRATION IN SOLVING PROBLEMS IN DYNAMICS

ABSTRACT

This article presents the methodology for solving three problems in dynamics. In addition, the necessary methodological recommendations for students to solve the problems are provided. An analysis of the problems is also given.

Key words: problem, density, friction force, mass, geographical latitude, star, velocity, time, differentiation.

KIRISH

Fan va texnikaning hozirgi taraqqiyoti tabiiy va texnika sohalarida ko'proq yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashni taqozo etadi. Fizika fanidan o'quvchilarni oliy o'quv yurtlariga, konkursarga va olimpiadalarga tayyorlash jarayonlarini loyihalashtirishda ta'lim mazmuni, ta'lim maqsadi, kutilayotgan natijani to'g'ri belgilash, ta'lim metodlari, shakllari va vositalarini to'g'ri tanlash, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini baholashni aniq mezonlarini oldindan ishlab chiqish, mashg'ulotlarni amalga oshirish va bir-biri bilan uyg'unlashuviga etiborni qaratish maqsadga muvofiqdir. O'quvchilarning egallagan bilimlarini masala yechish orqali baholashda innovatsion yondashuvlarning ahamiyati juda katta. Masala yechish-kichik hodisa va jarayondagi noma'lum fizik kattaliklarni masala shartida berilgan kattaliklar

orqali ifodalangan formulasini chiqarib masala shartida berilgan kattaliklarning son qiymatini o'rniga qo'yib hisoblashdir. Fizika o'qitishda amaliy metodlar ichida masalalar yechish muhim o'rin egallaydi. Masalalar yechishda qo'yiladigan asosiy maqsad o'quvchilar fizik qonuniyatlarni chuqurroq tushunsinlar, ularni ajrata olsinlar va ularni fizik hodisalarni tahlil qilishga, amaliy masalalarga qo'llay olishga o'rganishlaridan iborat[1]. Fizikadan masalalar yechish-o'quv jarayonining zaruriy elementlaridan biridir. Masala yechish o'quvchilarda fizik hodisalar orasidagi bog'lanishlarni, qonunlarni chuqur o'zlashtirishga, ularning mantiqiy fikrlashini va izlanuvchanlik qobiliyatini yanada rivojlantirishga, maqsadga erishish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi[2]. Fizikadan olimpiada masalalarini yechishda o'quvchilarni mehnatsevarlik, maqsadga erishishda tirishqoqlik, intiluvchanlik va muammoni mustaqil hal qila olish kabi shaxsiy axloqiy xislatlarni shakllantirishga yordam beradi.

Fizikadan masala yechishda o'quvchilar quyidagi qisqacha metodik ko'rsatmaga amal qiladilar:

1. Masalaning sharti bir necha marta o'qib chiqiladi va u fizikaning qaysi bo'limiga tegishli ekani aniqlandi.

2 Masalaning qaysi bo'limga tegishliligi anglanadi, mazmuni tushuniladi va masala shartida berilgan kattaliklar, "XBS" da ifodalanib, topish kerak bo'lgan kattalik yoziladi.

3. Masalaning shartiga mos keluvchi chizma chiziladi.

4. Masala shartida qanday fizik qonuniyatlar yotgani aniqlanadi.

5. Masalani umumiy ko'rinishda yechish uchun ketma-ketlik asosida masala shartidagi noma'lum kattalikni ma'lum kattaliklar bilan bog'lovchi formulalar hosil qilinadi.

6. Masala yechishda qo'llanilgan har bir qonun, qoida, formula va fizik kattaliklar qisqacha izohlab boriladi.

7. Masala shartiga berilgan kattaliklar aniqlangan formulaga qo'yiladi va hisoblanadi.

8. Masalaning javobini chiqarishda uning aniqligiga ahamiyat beriladi va kerakli xulosalar chiqariladi .

ASOSIY QISM

Dinamikaga doir quyidagi 3 ta masalaning yechish metodikasini keltiramiz:

1. Bugungi kunda ba'zi yulduzlar chang va gaz bulutlarida tortish kuchi natijasida hosil bo'lishi qabul qilingan. Chang va gaz bulutlaridan tashkil topgan modda markaz tomonga tortilish natijasida siqila boshlaydi va uning harorati doimiy ravishda oshib boradi. Kuzatishlar natijasida chang va gaz bulutlarining zichligi ρ atrofida ekani

aniqlangan. Termoyadro reaksiyalari boshlanguniga qadar bunday shakllanish protoyulduz deb ataladi. Protoyulduzning shakllanish vaqtini toping.

Berilgan: r_0, ρ_0 . Topish kerak: $t = ?$ Yechilishi: Sferik bulut markazidan r masofada kichik dr qismni ajratib olamiz.

1-rasm.

Zarrachalarning kichik dr masofadagi tezligini quyidagicha topamiz:

$$v = \frac{dx}{dt} \quad (1) \text{ bunda } x = r_0 - r$$

2-rasm.

Bulutning dastlab radiusi $r_0 = const$ o'zgarmas bo'lib, uning tezligi quyidagiga teng:

$$g = \frac{d(r_0 - r)}{dt} = -\frac{dr}{dt}$$

dm massali zarracha tezlanishi quyidagiga teng:

$$a = \frac{d^2g}{dt^2} = \frac{d^2g}{-dr} = -g \frac{d^2g}{dr}$$

Nyutonning 2-qonunidan:

$$F = dma = -dm\mathcal{G} \frac{d\mathcal{G}}{dr}$$

Butun olam tortishish qonunidan

$$F = G \frac{m_0 \cdot dm}{r^2}, \quad -dm\mathcal{G} \frac{d\mathcal{G}}{dr} = G \frac{m_0 \cdot dm}{r^2}$$

Bundan $m_0 = \rho \frac{4}{3} \pi r_0^3$ sfera massasi

$$\mathcal{G}d\mathcal{G} = -G \frac{m_0}{r^2} dr, \quad \int_0^v \mathcal{G}d\mathcal{G} = -\int_{r_0}^r G \frac{m_0}{r^2} dr$$

$$\frac{\mathcal{G}^2}{2} = Gm_0 \frac{1}{r} \Big|_{r_0}^r = Gm_0 \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right)$$

$$\mathcal{G} = \sqrt{2Gm_0 \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right)}$$
 - bulutli sfera sirtidagi zarralarning sfera markazidan r

masofadagi tezligi

$$-\frac{dr}{dt} = \sqrt{2Gm_0 \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right)}$$

Quyidagicha belgilash kiritamiz: $k = \sqrt{\frac{2Gm_0}{r_0}}$

Bundan $dt = -\frac{1}{k} \sqrt{\frac{r}{r_0 - r}} \cdot dr$

Ikkala tomonini integrallaymiz: $\int_0^t dt = -\frac{1}{k} \int_{r_0}^r \sqrt{\frac{r}{r_0 - r}} \cdot dr$

$r = r_0 \sin^2 \alpha$ ko‘rinishida belgilash kiritamiz. Buni differensiallab quyidagiga ega bo‘lamiz:

$$dr = r_0 2 \sin \alpha \cos \alpha d\alpha = 2r_0 \sin \alpha \cos \alpha d\alpha$$

Keltirish formulalaridan: $\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$

$$t = -\frac{2r_0}{k} \int \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$$

$r = r_0$ da quyidagiga ega bo‘lamiz: $r_0 = r_0 \sin^2 \alpha$ bundan $\sin \alpha = 1$ u holda $\alpha = \frac{\pi}{2}$

$r = 0$ da esa $0 = r_0 \sin^2 \alpha$ bundan $\sin \alpha = 0$ u holda $\alpha = 0$

$$t = -\frac{2r_0}{k} \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\alpha = -\frac{r_0}{k} \left(\alpha - \frac{\sin 2\alpha}{2} \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^0 = \frac{\pi r_0}{2k}$$

$$t = \frac{\pi r_0}{2\sqrt{\frac{2Gm_0}{r_0}}} = \frac{\pi r_0}{2} \sqrt{\frac{r_0}{2Gm_0}}, \quad t = \frac{\pi r_0}{2} \sqrt{\frac{r_0}{2G \cdot \rho_0 \cdot \frac{4}{3}\pi r_0^3}} = \sqrt{\frac{3\pi}{32\rho_0 G}}$$

Javob: $t = \sqrt{\frac{3\pi}{32\rho_0 G}}$.

2. Massasi m bo‘lgan jismga gorizontol yo‘nalishda o‘zgarmas F kuch ta’sir eta boshlamoqda. Ishqalanish kuchini tezlikka bog‘liqligi quyidagicha ko‘rinishida: $F_{ishq} = f + kv^2$. Jismni t vaqt momentidagi tezligini toping. $t = 0$ vaqt momentiga jism tinch holatda bo‘lgan.

Berilgan: F , $F_{ishq} = f + kv^2$. Topish kerak: $v(t) = ?$

Yechish: Rasmdan foydalanib, Nyutonning ikkinchi qonunini quyidagicha yoza olamiz:

3-rasm.

Bu x-o‘qi bo‘ylab proyeksiya olamiz: $F - F_{ishq} = ma$; $a = \frac{dv}{dt}$ -jism tezlanishi

$$F - f - kv^2 = m \frac{dv}{dt} \Rightarrow dt = \frac{mdv}{F - f - kv^2}; \quad \int_0^t dt = \int_0^v \frac{mdv}{F - f - kv^2}; \quad t = \frac{m}{k} \int_0^v \frac{dv}{b^2 - v^2}$$

;

$$b = \sqrt{\frac{F-f}{k}} \text{ -belgilash kiritamiz; bo‘lgan holda } \int \frac{dv}{b^2 - v^2} = \frac{1}{2b} \ln\left(\frac{b+v}{b-v}\right);$$

$$t = \frac{m}{k} \frac{1}{2b} \ln\left(\frac{b+v}{b-v}\right) + c$$

$t = 0$ da $v = 0$ bo‘ladi, u holda $c = 0$ ekanligi ko‘rinib turibdi.

$$t = \frac{m}{k} \frac{1}{2b} \ln\left(\frac{b+v}{b-v}\right) \Rightarrow \frac{2bkt}{m} = \ln\left(\frac{b+v}{b-v}\right); \quad e^{\frac{2ktb}{m}} = \frac{b+v}{b-v}; \quad \Rightarrow v = b \left(\frac{e^{\frac{2bkt}{m}} - 1}{e^{\frac{2bkt}{m}} + 1} \right)$$

Yuqoridagi b koeffitsiyentni e’tiborga olsak quyidagiga ega bo‘lamiz:

$$v = \sqrt{(F-f)/k} \left(\frac{e^{\frac{2\sqrt{(F-f)k}t}{m}} - 1}{e^{\frac{2\sqrt{(F-f)k}t}{m}} + 1} \right)$$

Javob: $v = \sqrt{(F-f)/k} \left(\frac{e^{\frac{2\sqrt{(F-f)k}t}{m}} - 1}{e^{\frac{2\sqrt{(F-f)k}t}{m}} + 1} \right)$

3. Yerning $\varphi = 30^\circ$ geografik kenglikdagi nuqtasidan massasi $m=1\text{kg}$ bo'lgan jism yer sirtiga yaqin biror balandlikdan erkin tushmoqda. Agar jism 6s da yerga tushgan bo'lsa, u vertikalda necha metrga og'ishini toping. Yerni o'z o'qi atrofida aylanishini hisobga oling.

Berilgan: $m = 1\text{kg}$, $t = 6\text{s}$, $\varphi = 30^\circ$, $T = 24\text{h} = 86400\text{s}$. Topish kerak: $s = ?$

Yechilisi: Jismga tasir etayotgan Kariolis kuchi: $F_k = 2m[\mathcal{G}'\omega]$,

$$F_k = 2m\mathcal{G}'\omega \sin(\mathcal{G}', \omega) = 2m\mathcal{G}'\omega \cos \varphi, \quad \mathcal{G}' = gt, \quad \omega = \frac{2\pi}{T},$$

Tezlanish esa: $a_k = \frac{F_k}{m} = 2gt \frac{2\pi}{T} \cos \varphi,$

$$\mathcal{G}_k = \int_0^t a_k dt = \frac{4\pi g \cos \varphi}{T} \int_0^t t dt = \frac{2\pi gt^2 \cos \varphi}{T},$$

Vertikalda necha metrga og'ishini:

$$s = \int_0^t \mathcal{G}_k dt = \frac{2\pi g \cos \varphi}{T} \int_0^t t^2 dt = \frac{2\pi gt^3 \cos \varphi}{3T}. \quad \text{Javob: } s = 4,45\text{m}$$

XULOSA

Masalalar yechishda, ayniqsa yuqori sinf o'quvchilar integraldan foydalanish samaralidir, chunki bu usul ularning mantiqiy fikrlashning rivojlanishiga yordam beradi. Fizika fanidan o'qituvchi tomonidan integrallashga doir mustaqil yechish uchun tavsiya etilgan masalalar o'quvchilarning olgan bilimlarini har kungi turmush tarzlariga va tabiatdagi fizik jarayonlarga mantiqiy xulosa chiqara olishlari, oliy o'quv yurtlariga tayyorlanishlari va olimpiadalarga tayyorgarlik ko'rishlari uchun foydali deb hisoblaymiz.

ADABIYOTLAR RO'XATI (REFERENCES)

1. V. G. Razumovskiy va boshq. (1990). Fizika o'qitish metodikasi asoslari. O'qituvchi.
2. M. Djo'rayev Fizika o'qitish metodikasi. Toshkent «ABU MATBUOT-KONSALT» 2015.